

Научная статья

УДК 82.0

DOI: 10.5281/zenodo.18093675

**КОЛЛАПСИРОВАНИЕ КОНЦЕПТОВ
(НА ПРИМЕРЕ МИФОПОЭТИКИ ДОНБАССКОГО ФРОНТИРА)**

© 2025 А. В. Давыдова-Белая

Независимый исследователь

ORCID 0009-0003-1007-2614

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье рассматривается феномен коллапсирования концептов на материале мифопоэтики Донбасса как фронтального пространства. Предлагается новая методологическая модель, в которой концепт понимается не как устойчивое образование, а как событие фиксации смысла, происходящее в момент наблюдения обозревателя. Донбасс предстает пространством, в котором архаические, индустриальные и постиндустриальные мифологемы (земля, степь, пограничье, дом, труд, Дикое поле, Donboss) схлопываются под действием фокуса внимания наблюдателя – поэта, режиссёра, медиа. Рассматриваемые концепты могут наслаиваться и / или деконструировать друг друга, создавая поле диффузии в массовом сознании. В исследовании используется интегративная методология квантовых научных разработок, мифопоэтический анализ, теория хронотопа и наблюдательно-герменевтический подход. Коллапсирование концепта рассматривается как культурный акт стабилизации смысла в условиях исторической фрагментации донбасского фронта.

Ключевые слова: коллапсирование, мифопоэтика, фронт, Донбасс, хронотоп, наблюдатель, границы, идентичность.

Для цитирования: Давыдова-Белая А. В. Коллапсирование концептов (на примере мифопоэтики донбасского фронта) / А. В. Давыдова-Белая // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 16–24. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18093675>

Введение. Современная гуманитарная мысль переживает кризис концептологии, а именно кризис уверенности в устойчивости смыслов. Традиционная модель опиралась на идею логико-семиотической стабильности концепта как смыслового инварианта. Однако в условиях культурной турбулентности в период исторических разломов концепт теряет свою плотность, корпускулярность, переходя в текучие состояния, зависящие от наблюдения обозревателя. Предложенная идея волнового характера концепта активно изучается в рамках квантовых исследований [9; 10; 11; 15; 16], но практически не коснулась методологических координат теории литературы.

Рассмотреть коллапсирование концептов интересно на геокультурном материале, который передаёт менталитет «регионального дома» [1], трансформируясь во что-то новое или забытое старое на разных исторических этапах своего существования. В особенности это происходит в кризисные эпохи, когда меняются исторические, а с ними и культурные границы стран или территорий — например, Донбасса.

В последнее десятилетие очевидна вспышка интереса к последнему как полю военных действий и личного экзистенциального выбора, о чем свидетельствуют сотни статей, текстов беллетристики, поэтических произведений свидетелей и участников событий. С другой стороны, он предстаёт как «спорное пространство», обозначенное противоречивыми понятиями в российской, украинской и западной социологической

мысли. Донбасс замкнут в хронотоп фронта, и что неизбежно для фронтальных зон, переживал и будет переживать коллапсирование концептов, диффузию смыслов и формирование новых. Рассмотрение базовых мифопоэтических компонентов в таком ракурсе может дать толчок к новому пониманию подвижности образа регионального культурного наследия.

Мифопоэтическое поле Донбасса простирается от легенд, хроники, «Слова о полку Игореве», через шахтерский фольклор и фильмы Дзиги Вертова, поэзии литобъединения «Забой», до постсоветских многослойных образов «криминального» и капиталистического Donbossa, до зоны разрухи, пространства войны и смерти. Каждый акт интерпретации, от поэтического до медийного, фиксирует одну из потенциальных конфигураций донбасского мифопоэтического поля, осуществляя коллапсирование очередного концепта. В то время, как многоплановость духа Донбасса ускользает, напоминая древнего Змея из местных легенд, сокрытого в царстве непроявленного [21].

Поскольку в данном исследовании коллапсирование концептов рассматривается на материале мифопоэтических компонентов фронта, для начала следует обратиться к традициям интерпретации фронта и обозначить специфику донбасского варианта. Затем перейти к методологической базе работы.

Американская традиция интерпретации фронта, восходящая к работам Ф. Дж. Тёрнера и позднее развитая в культурной мифологии Р. Слоткина, строится на идее динамической трансформации субъекта в контакте с предельной средой. Для Тёрнера фронт — не просто географическая линия, а процесс антропологического и культурного обновления, в котором американская демократия рождается вновь в каждом поколении, встречаясь с дикостью [13]. В этой модели граница превращается в двигатель исторического становления: человек создаёт самого себя заново, как будто бы заново пересекает мифическую черту отделения культуры от природы.

Р. Слоткин радикализует эту идею, определяя американский миф через формулу «возрождение через насилие» [12]. Насилие здесь выступает как ритуальный акт, очищающий и сакрализирующий субъект. Экспансия превращается в мистерию, т. к. героический жест становится обрядом обновления. Американская парадигма фронта соединяет энергию действия, архетип жертвы и религиозную установку на вечное начало, и каждый новый шаг в «дикое» пространство есть повторение акта творения.

В европейской мысли, впрочем, граница может осмысливаться не как линия внешнего движения, а как внутренний порог, где пространство становится временем. Г. Башляр говорит о границе как о поэтическом моменте воображения, где вещество мира становится образом, а реальность метафорой [4]. М. Элиаде описывает переходное пространство как сакральный момент возрождения, возвращения ко «времени начала», где человек выходит из хаоса в космос [6, с. 120–121]. У М. Бахтина хронотоп дороги и порога задаёт модель переходности: событие — это процесс становления, в котором человек проходит через «время становления самого себя» [3, с. 248].

Как видим, американская модель несет героический пафос и ориентирована на экспансию; европейская ориентирована на смысл и переход. Первая утверждает субъекта через телесное преодоление, вторая — через символическое проживание. Однако обе сходятся в признании границы как точки обновления: фронт всегда есть моментом пересборки идентичности через телесный жест или через слово. При этом фронт допускает «взаимопроникновение разных культурных практик, будучи территорией встречи цивилизаций» [2, с. 141].

В отечественной гуманитарной традиции понятие фронта получает новое измерение, коммуникативное и смысловое, благодаря дальнейшему развитию идей М. Бахтина и Ю. Лотмана. Л.Н. Синельникова в своей синтетической статье даже

настаивает на введении широкого понятия фронтальный дискурс, которое «позволит расширить исследовательское поле изучения гетерогенных социальных, культурных, нормативно-языковых процессов в новых конфигурациях дискурсивной среды» [7, с. 486]. Взятая в узком понимании, концепция фронта в художественных текстах акцентирует на «мысленных структурах пространства», при этом художественное пространство вмещает культурно-исторические смыслы, свернутые ценности и поведенческие нормы [7, с. 478]. Е. Агаркова видит в нём медиальную зону, где смысл рождается во взаимодействии, это среда обмена мифологемами, в которой архетипические и современные нарративы вступают в контакт [1, с. 4].

Донбасс в этом аспекте может оказаться в точке синтеза различных традиций фронта. Он напоминает американскую модель с её динамикой действия: пространство риска, авантюризм и преодоления материи. От европейской здесь ощущаем экзистенциальную глубину «пороговости», где человек вступает в диалог с пространством и временем как в горизонтальном, так и вертикальном проявлении. Это пространство смыслового обмена, где разные мифы (архаичный, индустриальный, постиндустриальный и военно-эсхатологический) сосуществуют и влияют друг на друга. (Например, шахта здесь не только индустриальный хронотоп, но и символ подземного мира, входа в иное измерение бытия, обновленный мифоконцепт утробы Земли и логова древнего Змея).

Литературоведение, фиксируя разные традиции фронтальности, не вполне решает вопрос о том, каким образом мифокомпоненты взаимодействуют с обозревающим наблюдателем. Именно этой лакуной обусловлена актуальность предлагаемой статьи. В данной точке осмысления продуктивно ввести наблюдательно-волновой подход. Мы уже определили, что американская модель фронта свидетельствует о линейности перехода (от центра к периферии, от культуры к дикости), европейская рассматривает темпорально-экзистенциальный порог, отмечая смысловой обмен между мифокомпонентами. Наблюдательно-волновой подход вводит идею суперпозиции: пространство геокультурного фронта может быть понято как среда, где различные состояния сосуществуют до момента фокализации и выбора одного из них, до акта интерпретации. В квантовой метафоре граница не разделяет, а удерживает противоречия в их потенциале.

Такое понимание позволяет осмыслить фронтальную мифопоэтику Донбасса не как место выбора (Запад — Восток, индустриальное — постиндустриальное и т. д.), а как зону когерентности, где разные культурные волны интерферируют, создавая новые формы идентичности наблюдателя. Квантовый фронт — это не линия и не хронотоп, а пульсация между состояниями, процесс постоянного «схлопывания вероятностей» в конкретные образы. Он объединяет физическое, символическое и воображаемое, привнося дополнительное измерение — вероятностной множественности.

Таким образом, теория фронта, интегрирующая наблюдательно-волновой подход, позволит говорить не только о трансформации субъекта через действие или смыслотворчество, но также о возможности рассмотрения многочастотной идентичности, колеблющейся между архетипом пространства, телом и текстом. Донбасс становится не просто пограничьем, а квантовым узлом культурной суперпозиции, где прошлое, настоящее и возможное сосуществуют в режиме непрерывного обновления.

Материалы и методы исследования. Материалом данного исследования служат мифопоэтические концепты Донбасса как зоны фронта, показанные крупными мазками, поскольку невозможно вместить в рамки одной статьи абсолютно все компоненты, конструирующие поле фронта. Объект исследования — эпистемологические системы, наблюдающие за мифопоэтическим пространством

фронттира. Цель статьи – сопоставить подходы данных систем и определить перспективу интегрированной наблюдательно-волновой модели рассмотрения мифопоэтики.

Основная часть. Коллапс концептов (по аналогии с коллапсированием волновой функции) не является разрушением старых смысловых систем, а изменением позиции наблюдения, сдвигом эпистемологической рамки. Классическая гуманитарная мысль рассматривала концепт как понятие, структурно фиксированное в тексте, в языке, в устойчивых формах репрезентации. Смысл здесь мыслится как элемент структуры, а интерпретация как декодирование уже наработанного и преднамеренно заложенного. Однако в современной эпистемологии происходит переход к модели, где концепт становится *событием*, а именно мгновением смыслового коллапса, возникающим при взаимодействии наблюдателя и феномена.

Эта новая парадигма опирается на логику квантового наблюдения, в котором «смысл не существует до акта наблюдения, он рождается в момент взаимодействия наблюдателя и системы» [10, с. 359], а наблюдение само по себе является актом структурообразования [15]. Если классическая теория считала, что смысл уже есть, а человек лишь его распознаёт, то волновая модель утверждает: смысл происходит. Он не предзадан, а случается. Это превращает исследователя (поэта, режиссёра, сообщество) в соавтора бытия определенного смысла. В акте наблюдения происходит то, что называют «эпистемологическим коллапсом», переход от множества возможных интерпретаций к единой, актуализированной в данном моменте [11].

Именно поэтому понятие «концепта-события» позволяет преодолеть дихотомию между структурой и опытом. Концепт перестаёт быть контейнером значений и становится актом *становления* смысла. Его нельзя зафиксировать вне ситуации наблюдения: он всегда происходит здесь и сейчас. Так возникает новая эпистемологическая позиция наблюдения как творения.

Мифопоэтика оказывается естественной лабораторией для такого подхода. Она всегда балансирует между формой и процессом, архетипом и импровизацией наблюдателя. Миф не объясняет, он происходит, как квантовое событие сознания, что, впрочем, достаточно близко к теории мифа как действия и перформанса [14]. Поэтому анализ мифопоэтического пространства требует не фиксирующей, а динамической оптики, подхода, в котором обозревателю не отделён от поля, а включён в него как оператор коллапсирования смысла.

В этом контексте мифопоэтику фронта Дробассы можно рассматривать как пространство, где смысл не устойчив, а «дрожит», подобно волне, находящейся в состоянии суперпозиции. Здесь труд, дом, граница, смерть и земля существуют как потенциальные состояния смысла, которые обретают форму только в момент наблюдения.

Рассмотрим ряд мифопоэтических концептов, следуя хронологии возникновения, и подчеркивая преломления смысла.

Земля и степь. Степь в архаическом сознании – порог, граница между известным и хаосом. В индустриальный период степь ассоциируется с опасностью, пустотой, в советской картине мира она превращается в «простор труда», в постсоветской – в «пустыню выживания». Один и тот же образ фиксируется в разных формах: каждый наблюдатель вызывает свой коллапс, интерпретируя концепт степи как испытания, ресурса или утраты.

Пограничье и смерть. Семантика тревожного пространства; номадизм. В мифопоэтике Дробассы граница – инициация, но также и возможное испытание смертью (русская земля остаётся за Шеломьянем; Дикое поле; Саур-могила как координаты мифопространства; курган, поле; позднее – горы-терриконы). Советская литература коллапсирует эту идею перехода в подвиг; у Б. Горбатова возникает образ «тревожного пейзажа» [18], современный нарратив военной прозы и поэзии апеллирует к прочтению

архетипа как опыта травмы, будучи связан с пограничьем как «серой зоной». Коллапс концепта смерти указывает на различный ракурс наблюдения: то, что для одного является подвигом, для другого свидетельствует о распаде (напр., проза З. Прилепина, С. Бакшеева).

Дом и путь-дорога, горизонталь и вертикаль. Образ дома в донбасском тексте подвергается инверсии: дом становится подземным, «вросшим» в землю. Е. Агаркова наблюдает при этом психологический конфликт общинного и шахтерского бытия, противопоставление: дом — бездомность, ничейность в раннем шахтерском фольклоре [1, с. 66]. В фильме Дзиги Вертова «Энтузиазм. Симфония Донбасса», где индустриальный шум превращается в дыхание земли, концепт дома сдвигается по направлению к космосу, от частного к сакральному. В новейшей литературе обратная трансформация в *дом-утробу* и *дом-гроб*. Этот образ наполняется новым смыслом в период войны, коллапсируя к идее полуразрушенной малой родины. Украинская линия подключает здесь тему *бездомности и сиротства*. Мотив передвижения в тревожном пространстве, номадизм, обнаруживает себя в движении через блокпосты и зоны отчуждения (С. Жадан «Интернат»).

Труд, стахановское движение, новая война (семантика действия, преодоления). Сопряженные образы — *недра, горячий камень, подземный свет, грудь Земли* [1, с. 85–87]. Труд в поэтике индустриального Донбасса обладает космогонической функцией: он соединяет землю и свет. В советской версии (поэзия «Забоя», Вертов) видим толкование труда как священного созидания. В постсоветском восприятии происходит обратный процесс: переход к бытовому выживанию, а в контексте новой войны — обратно, к семантике преодоления (поэзия В. Скобцова). Этот мифоконцепт достаточно многоплановый и может стать объектом самостоятельного рассмотрения в будущих работах.

Степь, вольница — город, город-руина, Вавилон и Иерусалим, открытое и сжатое пространство. Прослеживается у советских поэтов 1920-х гг. (В. Сосюра, П. Беспощадный). Одна из ключевых, но далеко не оригинальных, мифопоэтических плоскостей, по-видимому, намеченная еще в доиндустриальную эпоху и развивающаяся в постреволюционный период. Городской фольклор возвращает хтонического покровителя шахтеров Шубина и мифокомпонет *шахты-утробы* в устные пересказы жителей 1990-2000-х гг. Проза кризисного и военного периода 2010-2020-х гг. прочитывает город как Вавилон, Иерусалим, подземный лабиринт (В. Скобцов, Н. Хаткина, В. Рафеенко).

Неформатные постсоветские концепты. В новейшую эпоху мифопоэтика фронта расширилась. Медиа и нон-фикшен создают концепт *криминального Донбасса* [8], *разрухи и запустения* [19], а также *Donbossa* — буржуазно-элегантного и чрезмерного в своих материальных желаниях [17]. Параллельно создаётся многомерный теоретический концепт фронта в проекте журнала «Дикое поле». Фронт предстает здесь как зона смыслов, превосходящая географическую корпускулярность. Дикое Поле рассматривается как «понятие квази-географическое. Оно существует, но в трансфизическом мире. Оно реально, но незримо для физических глаз — как магнитные, электрические или торсионные поля. Оно всюду, но слышимо только поэтам и еще тем, кто, как поэты, способен слышать неслышимое» (<http://www.dikoeполе.org/>).

Интересно, что каждый из упомянутых мифопоэтических концептов может быть развернут в акте наблюдения в период нового исторического кризиса на очередном уровне толкования. Вышеприведенные мифоконцепты, как видно из краткого описания, наполняются различными смыслами, в зависимости от ракурса наблюдения писателя или согласно масс-медийным идеологическим опциям. Диффузия концепта происходит между оппонентами разных идеологий, но это случается даже в текстах одного и того же автора.

Такое состояние «неопределённости» и диффузии соотносится с квантовой моделью интерференции смыслов. В статье Е. Виллануева подчёркивается, что каждый

акт сознания схлопывает множество возможных состояний в одно наблюдаемое [15]. Применяя это к культурной реальности, можно сказать: каждая интерпретация Донбасса, художественная, политическая, документальная, коллапсирует множество смыслов в один актуальный образ или нарратив. Но в поле фронта это коллапсирование временное: волна смыслов не исчезает, она принимает форму на мгновение.

Такое понимание совпадает с принципом процессуальности сознания: наблюдатель не отражает реальность, он конструирует реальность в акте внимания [9]. Фокализация внимания является энергетическим актом, способным трансформировать само поле наблюдаемого. В этом смысле мифопоэтика Донбасса предстает как волна смыслов, взаимодействующих между собой.

Интересно, что в философии культуры появляется понятие «коллапс контекста» [16], обозначающее утрату единого социального кода в ситуации множественных аудиторий. В применении к Донбассу это явление можно трактовать в аспекте распада привычных культурных контуров, где каждое высказывание одновременно адресовано разным системам координат. Здесь коллапс предстает как распаковка множества возможных контекстов в одно мгновение опыта.

Стоит отметить, что фокализация внимания на процессе наблюдения позволяет исследователю занять нейтральную, не-валидирующую, позицию. В момент смыслового коллапса исчезает идеологическое и оценочное: остаётся чистый акт созерцания, где смысл рождается как явление бытия, а не как продукт воли.

Сопоставление классической концептологии и наблюдательно-волновой модели в аспекте решения вопроса смыслообразования суммированы и наглядно представлены в Таблице 1.

Таблица 1. Сравнение методологических моделей

Параметр	Классическая концептология	Наблюдательно-волновая модель
Статус концепта	Устойчивая смысловая единица	Потенциальная конфигурация смыслов в акте наблюдения
Роль текста	Носитель значения	Поле смысловых возможностей
Роль наблюдателя	Внешний интерпретатор	Активный со-творец смысла
Механизм смыслообразования	Линейное развитие и контекстуализация	Коллапс (фиксация) и диффузия (рассеивание)
Тип онтологии	Статическая (логики-семиотическая)	Процессуальная (герменевтико-квантовая)
Эпистемологическая позиция	Объективистская	Наблюдательно-релятивная
Результат	Концепт как данность	Концепт как событие

Мифопоэтика Донбасса, рассматриваемая через квантовую оптику, демонстрирует, как архетипы труда, земли, пограничья, смерти и дома интерферируют, создавая новые формы идентичности. Каждый раз, когда наблюдатель фиксирует один из этих мотивов, он сам становится частью процесса и смыслового поля. И именно в этом включённом наблюдении рождается новый тип концепта, концепт-событие, где смысл и наблюдатель совпадают в точке коллапса.

К примеру, архетип земли в донбасском тексте колеблется между мифом матери и хтонического чудовища: шахта превращает плодородную землю в «утробу» – место возрождения, но и потенциальной гибели. Образ труда, от стахановской поэтики до новейших хроник войны, утрачивает устойчивость идеологического знака, становясь ритуалом выживания, единицей повседневного. Дом, в свою очередь, подвергается процессу дематериализации: из конкретного жилища он превращается в мифическую

форму присутствия: «подземный дом», «дом-эхо», «дом-голос». А архетип границы, переходящий из героического кода в травматический, репрезентирует структуру фронта как зону неопределённости, где наблюдатель не различает, спасается ли он или переходит в иное измерение бытия (тексты военной тематики последнего десятилетия). Но в каждом отдельном случае сохраняется сопричастность наблюдателя с духовной энергетикой места, на чем акцентирует Агаркова [1, с. 41]. Добавим, что при этом обновленные в современной литературе Донбасса концепты фронтального поля несут в себе заряд первичного архетипического образа, тесно связанного с географической локацией и телесным ее восприятием.

Эти мифопоэтические концепты действуют как операторы смысловой интерференции. Они задают ритм культурных колебаний, в которых человек, сообщество, текст и ландшафт находятся в состоянии резонанса. Донбасс как фронт — не просто географическое пространство, но «живой миф» в состоянии непрерывного самосозидания. Его мифопоэтика проявляется не только в художественных текстах, но и в коллективных жестах — от песен и кинохроник до интернет-дискурса. Здесь миф не хранится, а происходит, не объясняет, а становится, не фиксирует, а разворачивает. Это делает его идеальной моделью для изучения коллапсирующих концептов: каждый акт говорения, письма или взгляда запускает процесс смыслового схлопывания, где на мгновение проявляется новая конфигурация культурного поля.

Заключение. Таким образом, коллапс концептов можно рассматривать как переход от герменевтической модели анализа к процессуальной, квантово-наблюдательной парадигме. Мифопоэтика фронта, рассмотренная в этом ключе, становится не просто способом художественного описания, но проживанием, в котором смысл рождается из взаимодействия наблюдателя и мира. Донбасский фронт воплощает этот переход — от фиксированных идеологических нарративов к текучим, множественным мифам-событиям. Каждый из них существует не в тексте, но в акте интерпретации, не в структуре, но в процессе внимания. Поэтому мифопоэтика в новой гуманитарной оптике может рассматриваться как лаборатория, где коллапс концепта является началом нового понимания.

В перспективе дальнейших исследований целесообразно развивать теоретическую модель «квантовой мифопоэтики», соединяющую категории наблюдения, вероятности, идентичности и архетипа. Такая модель позволит описывать культурные феномены не как готовые системы значений, а как волновые процессы смыслообразования. Для фронтальных пространств (Донбасс, Сибирь, Балканы) это особенно актуально: здесь формируются гибридные идентичности, переходные формы памяти и новые типы мифов — незавершённых и способных к пересборке. Тем самым мифопоэтика возвращается к своей изначальной функции — быть не архивом смыслов, а энергией их порождения. Особого внимания заслуживает исследование литературного хронотопа как пространства смысловой резонансности. В рамках этой парадигмы можно рассматривать художественный текст не только как репрезентацию реальности, но и как динамическую систему, в которой смысловые импульсы прошлого и будущего соотносятся через внутренние механизмы мифопоэтической памяти.

В дальнейшем вполне логично подойти к углублению понимания границ между нарративным и образным как взаимопроникающих структур смыслообразования. Современная теория литературы нуждается в разработке категориального аппарата, который позволил бы описывать динамику смыслов не только как линейное повествование, но и как многомерное поле взаимодействующих концептов. В этом плане важным становится обращение к идее волновых процессов в тексте — тех смысловых колебаний, которые формируют ритмику культурного опыта и отражают переход от индивидуального

воображения к коллективной памяти. Такой подход требует интеграции герменевтической, феноменологической и когнитивной оптики при анализе художественного текста.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агаркова Е. В. Мифопоэтика как способ создания образа региона (на материале Донбасса): дис. ... канд. культурологии. — М., 2002. — 189 с.
2. Андреева А. А. Фронтир как понятие и исследовательская концепция // Вестник Калмыцкого университета. — 2025. — № 1 (65). — С. 140–145. <http://doi.org/10.53315/1995-0713-2025-65-1-140-145>
3. Бахтин М. М. Формы времени и хронотоп в романе / М. М. Бахтин // Вопросы литературы и эстетики. — М.: Художественная литература, 1975. — С. 234–407.
4. Башляр Г. Избранное: Поэтика пространства / Г. Башляр; пер. с франц. — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. — 376 с.
5. Давыдова-Белая А. В. Образное и нарративное в концептуальной картине мира человека: исторический аспект / А. В. Давыдова-Белая // Русский след в нарратологии: материалы Междунар. науч.-практ. конф. / Балашов. ин-т (фил.) СГУ им. Н. Г. Чернышевского; редкол.: Л. В. Татару, С. А. Бозрикова. — Балашов: Николаев, 2012. — С. 241–248.
6. Еліаде М. Міфи, сновидіння і містерії / М. Еліаде // Мефістофель і Андрогін. — К.: Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2001. — С. 119–302.
7. Синельникова Л. Н. Концептуальная среда фронтального дискурса в гуманитарных науках / Л. Н. Синельникова // Russian Journal of Linguistics. — 2020. — Т. 24, № 2. — С. 467–492. <https://doi.org/10.22363/2687-0088-2020-24-2-467-492>.
8. Скоркин К. 10 нон-фикшен книг о Донбассе [Электронный ресурс] / К. Скоркин. — Режим доступа: https://realgazeta.com.ua/10-non_fikshn-knig-o-donbasse/ (дата обращения 10.10.2025).
9. Arroyo R. Towards a Process-Based Approach to Consciousness and Collapse in Quantum Mechanics / R. Arroyo // Manuscript, 47 (1), 2024. <https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.V47N1.RA>
10. Gabora L. Contextualizing Concepts Using a Mathematical Generalization of the Quantum Formalism / L. Gabora, D. Aerts // Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence. — 2002. — Vol. 14, No. 4. — P. 327–358. — <https://doi.org/10.48550/arXiv.1310.7682>
11. Okon E. A Consciousness-Based Quantum Objective Collapse Model / E. Okon, M. A. Sebastian — 2018. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1801.05487>.
12. Slotkin R. Regeneration Through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600–1860 [Электронный ресурс] / R. Slotkin. — Режим доступа: https://archive.org/details/regenerationthro0000slot_p1h0 (дата обращения 10.10.2025).
13. Turner F. J. The Frontier in American History [Электронный ресурс] / F. J. Turner. — Режим доступа: <https://archive.org/details/cu31924016878013> (дата обращения 10.10.2025).
14. Martin R. P. Mythologizing Performance [Электронный ресурс] / R. P. Martin. — Режим доступа: <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/98223/9781501784187.pdf> (дата обращения 10.10.2025).
15. Villanueva E. R. Collapse Theory: Resolving Free Will, Consciousness, and Qualia Structurally / E. R. Villanueva. — 2025. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.15561083>.
16. Wexler M. Putting Context Collapse in Context [Электронный ресурс] / M. Wexler, Y. Yu, S. Bridson. Режим доступа: <https://scholarcommons.sc.edu/ji/vol40/iss1/3> (дата обращения 10.10.2025).

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

17. Бондарь-Терещенко І. Конструктивний Дон Boss / І. Бондар-Терещенко // У Задзеркаллі 1910-1930-их років. — К.: Темпора, 2009. — С. 486–490.
18. Горбатов Б. Донбасс / Б. Горбатов // Новый мир. — 1951. — № 3. — С. 14–64.
19. Жадан С. Ворошиловград / С. Жадан. — Х.: Фоліо, 2011. — 442 с.
20. Дикое поле: Интеллектуально-художественный журнал. Донецкий проект [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.dikoeполе.org/> (дата обращения 10.10.2025).
21. Лысакова Ф. Легенды Лисенка о Донбассе / Ф. Лысакова. — Донецк: Снежный Ком – дети, 2024. — 76 с.

REFERENCES

1. Agarkova E. V. (2002). Mifopoetika kak sposob sozdaniya obraza regiona (na materiale Donbassa) [Mythopoetics as a Means of Constructing the Image of a Region (Based on the Donbas Material): Doctoral thesis. Moscow. (In Russian)
2. Andreeva A. A. (2025). Frontir kak poniatije i issledovatel'skaja kontsepcija [Frontier as a concept and research paradigm]. In Vestnik Kalmytskogo Universiteta, 1 (65). <https://doi.org/10.53315/1995-0713-2025-65-1-140-145> (In Russian)

3. Bakhtin M.M. (1975). *Formy vremeni i chronotopa v romanie* [Forms of time and chronotope in the novel]. In M.M. Bakhtin, *Voprosy literatury i estetiki* [Problems of Literature and Aesthetics] (pp. 234–407). Moscow: Khudozhestvennaya literatura. (In Russian)
4. Bachelard G. (2004). *Poetika prostranstva* [Poetics of Space]. Moscow: ROSSPEN. (In Russian)
5. Davydova-Belaya A.V. (2012). *Obraznoe i narrativnoe v kontseptual'noy kartine mira cheloveka: istoricheskiy aspekt* [The Figurative and the Narrative in the Conceptual Picture of the Human World: Historical Aspect]. *Russkij sled v narratologii: Materialy mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii* (pp. 241–248). Balashov. (In Russian)
6. Eliade M. (2001). *Mify, snovidinnya i misterii* [Myths, Dreams, and Mysteries]. In M. Eliade. *Mefistofel i Androhin* [Mephistopheles and Androgyne] (pp. 119–302). Kyiv: Osnovy. (In Ukrainian)
7. Sinelnikova L.N. (2020). *Kontseptualnaja sreda frontirnogo diskursa v gumanitarnyh naukah* [Conceptual environment of frontier discourse in the humanities]. *Russian Journal of Linguistics*, 24 (2), pp.467–492. <https://doi.org/10.22363/2687-0088-2020-24-2-467-492> (In Russian)
8. Skorkin K. (2015). *10 non-fikshchen knig o Donbasse* [10 non-fiction books about Donbas]. https://realgazeta.com.ua/10-non_fikshn-knig-o-donbasse/ (In Russian)
9. Arroyo R. (2024). *Towards a process-based approach to consciousness and collapse in quantum mechanics*. *Manuscrito*, 47 (1). <https://doi.org/10.1590/0100-6045.2024.V47N1.RA> (In English)
10. Gabora L., & Aerts D. (2002). *Contextualizing concepts using a mathematical generalization of the quantum formalism*. *Journal of Experimental and Theoretical Artificial Intelligence*, 14 (4), pp.327–358. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1310.7682> (In English)
11. Okon E., & Sebastian M.A. (2018). *A Consciousness-based Quantum Objective Collapse Model?* <https://arxiv.org/abs/1801.05487> (In English)
12. Slotkin R. (1973). *Regeneration through Violence: The Mythology of the American Frontier, 1600–1860*. https://archive.org/details/regenerationthro0000slot_p1h0 (In English)
13. Turner F.J. (1920). *The Frontier in American History* <https://archive.org/details/cu31924016878013> (In English)
14. Martin R.P. (2020). *Mythologizing performance* <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/98223/9781501784187.pdf> (In English)
15. Villanueva E.R. (2025). *CollapseTtheory: Resolving Free Will, Consciousness, and Qualia Structurally*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15561083> (In English)
16. Wexler M., Yu Y., & Bridson S. (2018). *Putting Context Collapse in Context* <https://scholarcommons.sc.edu/ji/vol40/iss1/3> (In English)

Поступила в редакцию 30.10.2025 г.

COLLAPSE OF CONCEPTS IN MYTHOPOETICS OF DONBASS FRONTIER

A. V. Davydova-Belaya

The article addresses the phenomenon of conceptual collapse in mythopoetics of Donbas as a frontier space. The author comes out with a new methodological model in which the concept is not treated as a stable formation but as an event of meaning fixation occurring at the moment of observation by the perceiver. The Donbas is presented as a space where archaic, industrial, and post-industrial mythologemes, i.e. earth, steppe, borderland, home, labor, Wild Field, Donboss, collapse under the focus of the observer's attention, whether poet, filmmaker, or media actor. The analyzed concepts may overlap and / or deconstruct one another, creating a field of diffusion in collective consciousness. The integrative methodology that combines insights from quantum research, mythopoetic analysis, chronotype theory, and the observational-hermeneutic approach is employed in the study. Conceptual collapse is considered as a cultural act of stabilizing meaning under conditions of historical fragmentation within the Donbas frontier.

Keywords: collapse, mythopoetics, frontier, Donbass, chronotope, observer, boundaries, identity.

Давыдова-Белая Анна Викторовна.
 Доктор филологических наук, профессор.
 Российская Федерация, г. Донецк.
 Независимый исследователь.
 ORCID 0009-0003-1007-2614.
 E-mail: annabila@mail.ru.

Davydova-Belaya Anna Viktorovna.
 Doctor of Philology, Professor.
 Donetsk State University, Russian Federation,
 Donetsk.
 ORCID 0009-0003-1007-2614.
 E-mail: annabila@mail.ru.